

FIZIKADAN MASALALAR YECHISHDA PYTHON TILIDAN FOYDALANISH METODIKASI

B. A. Olimov

Q.Niyosiy nomidaga O'Zpfiti, f. - m. f. n v.v.professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990574>

Umumiy ta'limni axborotlashtirish o'quvchilarning kompyuter savodxonligini shakllantirish va o'quv jarayoni samaradorligini oshirish bilan bir vaqtda yanada murakkablashib borayotgan vazifalarini hal etishga qaratilishi lozim. Mana shu vazifalardan biri raqamli texnologiyalar, ya'ni boshqa fanlar bilan birgalikda olib borishdir.

Quyida keltirilgan fizik masalani yechishda tandem usulda ya'ni fizika va raqamli texnologiyalardan foydalanilgan. Umumiy ta'lim maktablarida **Python dasturlash tilini o'rganishga nazariy va amaliy mashg'ulotlarga ham kerakli vaqt ajratilgan[1,2]. Keltirilgan masalani tushunarli bo'lishi va umumiy ta'lim dasturlaridan chetda chiqmagan holda ifodalashga harakat qildik.**

1. Massasi $m = 100\text{g}$ va balandligi $h = 10\text{ cm}$ bo'lgan silindr shaklidagi yuqqa stakan ikkinchi bir idishning silliq tubiga ag'darib qo'yildi va shundan so'ng ikkinchi idishga asta sekin $H = 20\text{ cm}$ balandlikkacha suv quyildi. Stakan suva boshlashi uchun suvni necha gradusgacha qizitish kerak. Stakaning diametri $d=4\text{ cm}$. Butun tizimning boshlang'ich temperaturasi $T = 300\text{ K}$, atmosfera bosimi $p_o = 720\text{ mm.sim.ust.ga}$ teng.

Yechish:

Stakanga, u suva boshlagan paytdagi, ta'sir etuvchi kuch

$$F_1 = [p_o + \rho g (H - h)]S \quad (1)$$

bu yerda $S = \frac{\pi d^2}{4}$, p_o – atmosfera bosimi, ρ – suvning zichligi, S – stakan tubining yuzasi,

d – stakaning diametri; mg – stakanga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi (stakandagi havo massasini hisobga olmasa ham bo'ladi);

$$\text{stakandagi havoning bosim kuchi } F_2 = p_1 S \quad (2)$$

Stakan suvishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak: $F_2 \geq F_1 + mg$.

$$\text{Vertikal o'qqa proyeksiyani muvozanatlik sharti: } F_1 - F_2 + mg = 0 \quad (3)$$

Gaz o'zgarmas hajmda qizitiladi, shuning uchun $\frac{p_o}{T} = \frac{p_1}{T_1}$

$$\text{bu yerda } T_1 = T + \Delta T, \text{ bundan } p_1 = p_o \frac{T + \Delta T}{T} \quad (4)$$

ni olamiz. Bunga kuch va bosimni (1), (2) va (4) lardagi ifodalarini qo'yib quyidagini olamiz:

$$\left[p_o + \rho g (H - h) \right] S - p_o \frac{T + \Delta T}{T} S + mg = 0. \quad (5)$$

$S = \frac{\pi d^2}{4}$ ekanligini inobatga olib, (5) dan ΔT uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$\Delta T = T \cdot g \frac{\left[\rho (H - h) + \frac{4m}{\pi d^2} \right]}{p}$$

Bunga son qiymatlarni qo'yamiz:

$$\Delta T = 300 \cdot 9,8 \frac{1000(0,2 - 0,1) + \frac{4 \cdot 0,1m}{3,14 \cdot 0,04^2}}{13600 \cdot 9,8 \cdot 0,72} = 5,5K.$$

Javob: $\Delta T = 5K$

Bu Python tili yordamida yozilgan, tkinter kutubxonasi GUI (grafik foydalanuvchi interfeysi) yaratish uchun ishlatilgan. Dastur bir silindr shaklidagi ikki stakan orasidagi suvning qizitish temperaturasi ni hisoblash uchun yaratilgan.

Funksiyalar:

solution(): Bu asosiy funksiya dasturning barcha interfeysini yaratadi va dasturni ishga tushiradi.

count_result(): Bu funksiya kiritilgan qiymatlarni o'qib, ularni to'g'ri ko'rish uchun sinovlaydi. Agar kiritilgan qiymatlar to'g'ri bo'lsa, stakaning qizitish temperaturasi hisoblaydi va natijani ekranga chiqaradi. Agar kiritilgan qiymatlar noto'g'ri bo'lsa, foydalanuvchiga xabar beradi.

Dastur quyidagi funksiyalar va komponentlardan iborat:

Tk(): Asosiy oyna obyekt.

Label(): Matn oynasini yaratish uchun ishlatiladi.

Entry(): Matn kiritish maydonchasi.

Button(): Bosqich tugmasi.

Separator(): Ajratuvchi.

root.mainloop(): Dastur boshlash uchun ishlatiladi.

Dastur quyidagi qadam-lar bilan amalga oshiriladi:

Foydalanuvchi kiritilgan qiymatlarni kiritadi.

"Natijani ko'rish" tugmasini bosib yoki "Enter" tugmasini bosib.

Kiritilgan qiymatlar to'g'ri bo'lsa, dastur natijani hisoblaydi va uni ekranga chiqaradi.

Agar kiritilgan qiymatlar noto'g'ri bo'lsa, dastur foydalanuvchiga xabar beradi.

```

from tkinter import *
from tkinter.ttk import Separator

def solution():
    """Dasturning asosiy funksiyasi. Bunda m, h, H, d va T qiymatlar kiritiladi.
    Qo'yilgan masala yuzasidan hisob kitoblar amalga oshiriladi."""

def count_result():
    """Asosiy hisoblash uchun funksiya"""
    try:
        massa = int(m.get()) * 0.001
        high = int(h.get()) * 0.01
        High = int(H.get()) * 0.01
        diameter = int(d.get()) * 0.01
        Temp = int(T.get())
        result_1 = 1000 * (High - high) + (4 * massa) / (3.14 * (diameter ** 2))
        result_2 = (Temp * 9.8) * (result_1 / (13600 * 9.8 * 0.72))
        result['text'] = f"Stakanni '{:.2f}' K ga qizitish kerak."
    except ValueError:
    
```

```

result['text'] = f"Qiymatlarni kiritishda hatolik bor."

root = Tk()
root.geometry("820x560")
root.title("Program 1.")
root.configure(bg="#FFFFCC")
label_1 = Label(root, text="Massasi m (g) va balandligi h (cm) bo'lgan silindr shaklidagi yupqa stakan \n"
    "ikkinchi bir idishning silliq tubiga ag'darib qo'yildi va shundan so'ng \n"
    "ikkinchi idishga asta sekin H (cm) balandlikkacha suv quyildi. Stakan suza \n"
    "boshlashi uchun suvni necha gradusgacha qizitish kerak. Stakaning diametri \n"
    "d (cm). Butun tizimning boshlang'ich temperaturasi T (K), atmosfera bosimi \n"
    "po = 720 mm.sim.ust.ga teng.")

label_1.config(bg="#FFFFCC", font=('Helvetica', 14))
label_1.pack()
separator = Separator(root, orient='horizontal')
separator.pack(fill='x')

label_s1 = Label(root, text="Birinchi stakaning massasi m(g)", font=('Helvetica', 14),
bg="#FFFFCC")
label_s1.pack()
m = Entry(root, font=("Helvetica", 14))
m.pack(padx=7, pady=5)

label_s2 = Label(root, text="Birinchi stakaning balandligi h(cm)", font=('Helvetica', 14),
bg="#FFFFCC")
label_s2.pack()
h = Entry(root, font=("Helvetica", 14))
h.pack(padx=7, pady=5)

label_s3 = Label(root, text="Ikkinchi stakandagi suv balandligi H(cm)", font=('Helvetica', 14),
bg="#FFFFCC")
label_s3.pack()
H = Entry(root, font=("Helvetica", 14))
H.pack(padx=7, pady=5)

label_s4 = Label(root, text="Stakaning diametri d(cm)", font=('Helvetica', 14),
bg="#FFFFCC")
label_s4.pack()
d = Entry(root, font=("Helvetica", 14))
d.pack(padx=7, pady=5)

label_s5 = Label(root, text="Tizimning dastlabki temperaturasi T(K)", font=('Helvetica', 14),
bg="#FFFFCC")
    
```

```
label_s5.pack()
T = Entry(root, font=("Helvetica", 14))
T.pack(padx=7, pady=5)

result = Label(root, text="", font=('Helvetica', 14), bg="#FFFFCC")
result.pack()

button_3 = Button(root, text="Natijani ko'rish", font=('Helvetica', 14), command=count_result)
button_3.pack()
space_2 = Label(root, text="", bg="#FFFFCC")
space_2.pack()
root.bind("<x>", count_result)

root.mainloop()

if __name__ == "__main__":
    solution()
```

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021yil 19-martdagi PQ-5032-son. "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora -tadbirlari" to'g'risidagi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son. "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" to'g'risidagi Farmoni.
3. Кузнецов А. А., Зенкина С. В. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной образовательной среды // Информатика и образование. - 2009. - № 6. - С. 71-79.
4. А.Боровский. Программирование в Delphi 2005г.
5. Б.А. Олимов, "Ta'limda raqamli texnologiyalar" "Raqamli pedagogika: Holati va rivojlanish istiqbollari" mavzuda xalqaaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 10-may 2022yil. Toshkent. TDPU
6. Б.А. Олимов. Methodology for forming professional competencies in future teachers of physics with the assistance of practical assignment. "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali №MG-2023-04-4378.